

AKSILOGIK KONSEPTLARNING MADANIYATLARARO MULOQOTDAGI ROLI VA AHAMIYATI

Zaynabuddinova Guzalxon Xatamovna,

mustaqil izlanuvchi, Mahbubovagozal@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16881319>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-avgust 2025 yil
Ma'qullandi: 12-avgust 2025 yil
Nashr qilindi: 15-avgust 2025 yil

KEY WORDS

aksiologik konseptlar, qadriyatlar, muloqot, hurmat, o'xshashlik, farqlar, globallashuv, me'yor, madaniyat.

ABSTRACT

Ushbu maqolada aksiologik konseptlarning (xususan, "hurmat" konseptining) madaniyatlararo muloqot jarayonida roli lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Har bir madaniyatning o'ziga xos aksiologik tizimining boshqa madaniyat vakillari tomonidan qay shaklda qabul qilinishi borasidagi mulohazalar tadqiq etiladi. Shuningdek, aksiologik konseptlarning madaniyatlararo muloqot jarayonidagi retsepsiyasidagi mavjud farq va o'xshashliklarning ilmiy xususiyatlari o'rganilib, ushbu konseptlarning madaniyatlararo muloqot jarayonidagi samaradorligini oshirish borasida ilmiy-nazariy fikrlar qayd etiladi.

KIRISH

Ma'lumki, globallashuv jarayonida madaniyatlararo muloqot muloqotning asosiy shakliga aylandi. Xilma-xil madaniyat vakillarining o'zaro muloqot doirasida kengayib, ma'lumotlar almashinuvining asosiy shakli o'laroq xizmat qila boshladi. Shuningdek, har bir madaniyatning o'ziga xos qadriyatlar tizimi, ya'ni aksiologiyasi, axloq normalari, estetik qadriyatlari ham o'zaro axborot almashinuv jarayonida asosiy tuzilma sifatida ishtirok eta boshladi. Bu borada milliy qadriyatlar tizimining boshqa xalq vakillari tomonidan ikki xil qabul qilinishi ko'zga tashlanadi, ya'ni aksiologik birliklarning notanish ifodalar sifatida tushunilmasligi yoki persepsiya jarayonida ularning o'zaro axborot almashinuv shakli sifatida qabul qilinishi. Ana shu jihatni o'zida mujassam etgan ifodalar aksiologik konseptlarni tashkil qiladi.

Aksiologik konseptlar aksiologiya, ya'ni qadriyatlar xususidagi fan doirasiga taalluqli tushunchalar hisoblanib, madaniyatga doir jihatlarni o'zida aks ettiradi, shu bilan birgalikda insonning dunyoqarashi, xulq-atvori va jamiyat bilan bo'lgan munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi. Madaniyatlararo muloqot jarayonida aynan aksiologik konseptlar o'zaro farqlanadi yoki o'xshashlik xususiyatlari namoyon bo'ladi. Bizning ushbu maqolamizda ham aksiologik konseptlardan biri, ya'ni hurmat konseptining madaniyatlararo muloqot jarayonida qay shaklda talqin qilinishi borasida so'z yuritilib, o'xshash va farqli jihatlari ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

2.1. Aksiologik konseptlar xususidagi adabiyotlar talqini.

Madaniyatlararo muloqot ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan masala hisoblanadi, bu borada aksiologik konseptlar ham o'ziga xos tadqiqot obyekti sifatida xizmat qilgan. Jahon tilshunosligida B. Tomas va M. Jakobsonlarning "Qadriyatlarining ochiq sirlari: izlanishlarda aksiologiya va qadriyatlarining roli"¹ nomli maqolasida aksiologik ifodalarning tarixiy-mantiqiy xususiyatlari va paradigmatik ta'siri fanlararo talqinda bayon etilgan.

D. Boymatovaning "Murakkablashgan sodda gaplarda aksiologik modallikning semantik-pragmatik tadqiqi"² dissertatsiyasida aksiologik baho tushunchasi, aksiologik modallik semantikasi modallikning voqelanish pragmatikasi sifatida tadqiq etilgan.

2.2. Hurmat aksiologik kategoriya sifatida

Tadqiqotlar hurmatning alohida aksiologik kategoriya sifatida o'rganilishi ushbu yo'nalishning salmoqli ekanligidan dalolat beradi. Jahon tilshunosligida hurmat konseptining o'rganilishi T. Larina, Y. Rudneva, I. Susov kabi olimlar nomlari bilan aloqadordir³.

O'zbek tilshunosligida H. Hojiyevaning "O'zbek tilida hurmat maydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati" dissertatsiyasida hurmat kategoriyasi lingvistika va aksiologiya integratsiyasi doirasida tahlil qilingan⁴.

Hurmat kategoriyasining sotsiopragsmatik xususiyatlari A. Shamahmudovaning "Nutqiy aktlar kontekstida hurmat tamoyillarini voqelantiruvchi sotsiopragsmatik omillar (Ispan tili misolida)" tadqiqotida aks etgan bo'lib, unda hurmat konseptining milliy-madaniy, lisoniy jihatlari muloqot shakllarining o'ziga xos ifodasi o'laroq tadqiq etilgan⁵.

METODOLOGIYA

Ushbu maqolada hurmat konseptining aksiologik xususiyatlarini aks ettirish maqsadida qiyosiy tahlil va konseptual tahlil metodlaridan foydalanildi.

ASOSIY QISM

Aksiologik konseptlar har bir madaniyatning asosiy me'yorlari, qadriyatlari va dunyoqarashini o'zida mujassam etadi. Aksiologik konseptlar ijtimoiy normalar, huquqiy tizim va xalqlarga xos madaniy qarashlarni qamrab olib, har bir madaniyatning o'ziga xos shakllarini ilmiy jihatdan tadqiq etadi. Madaniyatlararo muloqotda muvaffaqiyatni ta'minlash maqsadida har bir madaniyatning o'ziga xos qadriyatlari hamda me'yorlarini tushunish lozim. Masalan, hurmat konseptining madaniyatlararo farqlanishi tanlangan tushuncha doirasida madaniyatning qabul qilinish shakllari, konseptning ifoda mazmuni, madaniyatlararo roli hisobga olinadi. Ushbu tushunchaning lingvistik va aksiologik jihatlari o'rganish turli madaniyat vakillari orasidagi o'zaro muloqot vositalarining tushunilishida hamda aloqa shakllarining bevosita yuzaga chiqishida asosiy o'rin egallaydi.

Ta'kidlash lozimki, har bir madaniyatning tadqiqotimiz doirasida tahlil qilinayotgan hurmat konseptiga nisbatan munosabati turlicha bo'lishi mumkin, masalan, qaysidir millat vakillari hurmat tushunchasini ifodalashda noverbal vositalarga asoslansa, yana qaysidir xalq

1

https://www.researchgate.net/publication/306356110_The_Open_Secret_of_Values_The_Roles_of_Values_and_Axiology_in_Project_Research

² Boymatova D. Murakkablashgan sodda gaplarda aksiologik modallikning semantik-pragmatik tadqiqi. Filol.fan.dok.diss... – Jizzax, 2022.

³ Shamahmudova A. Nutqiy aktlar kontekstida hurmat tamoyillarini voqelantiruvchi sotsiopragsmatik omillar (Ispan tili misolida). Filol.fan.dok.diss... – Toshkent, 2022.

⁴ Hojiyeva H. O'zbek tilida hurmat maydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati. Filol.fan.dok.diss... – Samarqand, 2001.

⁵ Shamahmudova A. Nutqiy aktlar kontekstida hurmat tamoyillarini voqelantiruvchi sotsiopragsmatik omillar (Ispan tili misolida). Filol.fan.dok.diss... – Toshkent, 2022.

tomonidan hurmatni aks ettirishda o'ziga xos so'z, so'z shakllaridan foydalanish an'ana tusiga kirgan. Har bir til va madaniyat egalarida hurmatni aks ettiruvchi turli lingvistik vositalar mavjud. Masalan, *leksik birliklar* (siz, sizlar, muhtaram, janob), *grammatik shakllar*, *paralingvistik vositalar* (mimika, jest va hokazo) hurmat konseptining shakllanishida asos vazifasini bajaradi. Ammo shuni ham alohida qayd etish lozimki, bunday lingvistik va noverbal vositalarning turli madaniyatlarda xilma-xil talqini tushunmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli, avvalo, hurmat tushunchasining aniq chegaralarini belgilash lozim.

Hurmat konseptining aksiologik funksiyasi quyidagilarga asoslangan holda namoyon bo'ladi:

1-rasm. Hurmat konseptining aksiologik ifodasi

Yuqorida nomlari qayd etilgan hurmat kategoriyasining aksiologik asoslari har bir millatning o'ziga xos qadriyat tizimlari, shaxs huquq va majburiyatlarining jamiyat oldida tan olinishi, munosabatlarda sadoqatga asoslanishi va jamiyat vakillari tomonidan e'tirof etilishi natijasida yuzaga keladi va bu borada lingvistik vositalarining voqelanishi ham ushbu holatga mutanosib holda shakllanadi (xoh verbal vositalar, xoh noverbal shakllar yordamida). Quyidagi hurmat aksiologik konseptining turli madaniyatlarda qay shakllarda namoyon bo'lishining lingvistik tahlilini bayon etamiz.

Hurmat kategoriyasining turli madaniyatlarda voqelanishi til vositalari bilan o'zaro aloqadordir. Xususan, leksik vositalar bu jihatdan birlamchi hisoblanadi, buni quyidagi jadval orqali ko'rib chiqamiz:

1-jadval. Hurmat aksiomatik konseptining leksik vositalar yordamida aks etishi

T/r	O'zbek tilida	Ingliz tilida
1	<p><i>Siz, hurmatli, muhtaram, aziz, janoblar</i> – rasmiy muloqotda; <i>Aka, opa, xola</i> h.z. shakllari – norasmiy muloqotda. Shuningdek, <i>iltimos, kechirasiz, marhamat, tashakkur, rahmat</i> leksemalari yordamida.</p>	<p><i>Mr., Ms., Sir, Madam, Your Highness, Thank you, Please, Excuse me</i> kabi murojaat va iltimos shakllari yordamida.</p>

Yuqorida qayd etilgan leksik vositalar rasmiy va norasmiy doirada qo'llanishiga, yosh doirasi, oilaviy holati (turmush qurgan yoki qurmagan) ga ko'ra farqli ravishda foydalaniladi va ularning umumiy xususiyati hurmat aksiologik konseptini ifodalashida namoyon bo'ladi.

Ta'kidlash joizki, ayrim hollarda aksiologik tushunchalarning millatlararo qabul qilinishida o'zaro tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Masalan, murojaat shakllarining noto'g'ri

tushunishi va ba'zi madaniyatlarda to'g'ridan to'g'ri hurmat shakli sifatida baholanuvchi vositalarning hurmatsizlik tarzida qabul qilinishi yoki ularning kuchsizlik belgisi o'laroq retsepsiyalashuvi madaniyatlararo muloqot jarayonida putur yetkazishi mumkin. Yoki bo'lmasa paralingvistik vositalar, xususan, ko'zga tik boqish harakati ayrim millat vakillarida hurmat ramzi o'laroq qo'llanuvchi salomlashuv holati kabi qabul qilinsa, ba'zi madaniy qatlam ushbu holatni bevosita behurmatlik tarzida tushunadi. Chunonchi, o'zbek xalqida o'zidan yoshi katta insonlar ko'ziga tiq boqish lingvokulturologik shakl sifatida ifoda etilib, hurmatsizlik shakli sifatida baholanadi.

XULOSA

Xulosa sifatida aytish mumkinki, hurmat universal aksiologik konsept sifatida barcha madaniyatlarda namoyon bo'ladi. Biroq hurmat aksiologiyasini ifodalashdagi mavjud farqlar uning ifoda va ma'no planiga ko'ra sezilarli farqlarga ega bo'ladi. Ushbu tavofutlarni anglash hurmat aksiologiyasining mohiyatan farqlanishiga yordam beradi. Hurmat konseptining lingvistik vositalar orqali ifodalanishining ilmiy tahlili madaniyatlararo farqlanishlarni osonlik bilan tushunilishiga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boymatova D. Murakkablashgan sodda gaplarda aksiologik modallikning semantik-pragmatik tadqiqi. Filol.fan.dok.diss... – Jizzax, 2022.
2. Hojiyeva H. O'zbek tilida hurmat maydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati. Filol.fan.dok.diss... – Samarqand, 2001.
3. Shamahmudova A. Nutqiy aktlar kontekstida hurmat tamoyillarini voqelantiruvchi sotsiopragsmatik omillar (Ispan tili misolida). Filol.fan.dok.diss... – Toshkent, 2022.
4. https://www.researchgate.net/publication/306356110_The_Open_Secret_of_Values_The_Roles_of_Values_and_Axiology_in_Project_Research
5. www.wikipedia.org

INNOVATIVE
ACADEMY